

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Muhammadjon To‘xtasinov,

Namangan viloyat pedagoglarni yangi metodikalarga
o‘rgatish milliy markazi, kafedra mudiri

TARIX TA’LIMIDA AKTDAN FOYDALANISH VA MEDIATA’LIM

Annotatsiya: Ushbu tezisda tarix fanida zamonaviy axborot resurslaridan foydalanish hamda uning ahamiyati, mediata’lim darslarini tashkil etishning o‘ziga xos jihatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: globallashuv, integratsiya, axborot kommunikatsion texnologiyalari, mediata’lim, o‘quvchi-yoshlar, ta’lim-tarbiya

Аннотация: Данный тезис посвящен использованию современных информационных ресурсов в истории и их значению, особенностям организации занятий медиаобразованием.

Ключевые слова: глобализация, интеграция, информационно-коммуникационные технологии, медиаобразование, учащиеся-молодежь, учебно-воспитательный процесс.

Annotation: This thesis discusses the use of modern information resources in history and its importance, the specifics of the organization of media education classes.

Keywords: globalization, integration, information and communication technologies, media education, student-youth, education

Kirish. Dunyoda sodir bo‘layotgan globallashuv va integratsiya jarayonlari, jahon bozorida tobora kuchayib borayotgan raqobat fan va texnologiyalarning eng ilg‘or yutuqlarini tezlik bilan o‘zlashtirish va joriy etishni taqozo etadi. Kadrlarning

raqobatbardoshligini oshirish mamlakatning ham raqobatbardoshligini oshirishini hammamiz yaxshi tushunamiz.

O‘quvchi-yoshlar ta’lim-tarbiyasida ma’naviy-ma’rifiy targ‘ibot ishlarining ta’sirchanligini ta’minlaydigan zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish, jamiyatimizning mafkuraviy immunitetini kuchaytirishga qaratilgan samarali usullarni ishlab chiqish, bugungi kunda muhim vazifamizga aylanib borayotganini chuqur tushunib olishimiz zarur.

Metodlar. Ma’lumki, o‘quvchi-yoshlarni Vatan va xalqqa sadoqatli, insonparvar, har tomonlama yetuk va komil shaxslar etib tarbiyalash – eng oliy maqsadlarimizdan biriga aylangan. Bu ishda ijtimoiy-gumanitar fanlarning, xususan, tarixning o‘rni va roli beqiyosdir.

Mamlakatimizda o‘quvchi shaxsini shakllantirishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan tarix ilmini barcha fanlar qatori samarali asosda o‘qitilishiga kuchli e’tibor qaratilmoqda. Jumladan, umumiy o‘rta ta’lim tarix ta’limida axborot ta’lim resurslaridan foydalanish bugungi kun pedagoglar oldidagi dolzarb vazifalardan biriga aylandi.

Muhokama. O‘quvchilar tomonidan o‘quv materialini to‘liq va aniq, shu bilan birga samarali tarzda o‘rganilishiga xizmat qiluvchi usul hamda vositalardan biri axborot kommunikatsiya texnologiyalar(AKT)dir. O‘rganilayotgan davrni faqat o‘qish yohud eshitish bilan o‘quvchi to‘la ma’lumotga ega bo‘la olmaydi. O‘quvchiga tarixiy ma’lumotlarni mediata’lim orqali yetkazilishi, ya’ni tarix darslarida mavzuga doir o‘quv filmlarining namoyish etilishi, elektron o‘quv darsliklari, rasm, musiqa va taqdimotlardan hamda elektron tarixiy xaritalardan foydalanilishi natijasida o‘quvchining tarix darslariga bo‘lgan qiziqishi ortishi bilan birga mavzuni o‘rganishi samarali kechadi.

Turli davlatlar olimlarining ma’lumotlariga ko‘ra, mediata’lim tarbiyaviy, ta’limiy ahamiyatga ega bo‘lib, o‘quvchilarni o‘quv-bilish jarayonida kreativ fikrlashga o‘rgatadi. Ayniqsa mavzuga doir filmning namoyish etilishi o‘quvchi ko‘z oldida tarixni qayta gavdalandiradi. Uning tasavvur qilishi va tushunishi ana shu namoyish materialini orqali to‘liq va oson shakllanadi.

Mutaxassislarning fikricha, insonning eshitish a'zolariga nisbatan ko'rish a'zolari yordamida qabul qilingan besh marotaba ko'p ma'lumotni eslab qolish mumkin. Sababi – eshitish a'zolariga nisbatan ko'rish a'zolaridan olinayotgan ma'lumotlar qayta kodlashtirilmay, to'g'ridan to'g'ri xotiraga o'tadi va saqlanadi. Elektron darslik an'anaviy darslikka nisbatan o'quv materiallarini namoyish qilish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosida tuzilgan o'qitish piramidasi shuni ko'rsatganki, o'quvchilarga ma'ruzalar orqali 5 foiz, ko'rgazmali va audiomateriallar orqali 20 foiz va namoyish qilish orqali 30 foizdan yuqori darajada bilim berish mumkin.

Boshqa bir tadqiqotlarga ko'ra, o'quvchilar egallagan axborotlarini 11-13 foizini eshitish orqali, 75-83 foizini ko'rish orqali olishlari ma'lum bo'lgan. Qolaversa, o'quvchilarni mustaqil ishlashlarida, uy vazifalari va topshiriqlarini bajarishlarida ham AKT vositalaridan keng va unumli foydalanish mumkin.

Bulardan tashqari o'quvchilar bilimini sinashda, ulardagi bo'shliqlarni aniqlashda qo'l keladigan elektron dasturlardan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Lekin mediata'lim darslarini tashkil etishning o'ziga yarasha o'quvchilarning uzluksiz ishlashi me'yorlariga ko'ra 1-sinflarda 10 daqiqagacha, 2-5 sinflarda 15 daqiqagacha, 6-7 sinflarda 20 daqiqagacha, 8-9 sinflarda 25 daqiqagachavaqt belgilangan.

Xulosa. Tarix ta'limida zamonaviy AKT vositalaridan foydalanish bilan o'qituvchi samarali dars tashkil etadi, o'quv jarayonini faollashtiradi, o'qishni individuallashtiradi, o'quvchilarni mustaqil bilim olishlarini tashkil etadi, ma'lumotlarni tez topish va tizimlashtirish orqali vaqtni tejaydi, yetishmagan ma'lumotlarni to'ldiradi.

Shuningdek, o'quvchilar tarixiy voqea va hodisalarni videofilmlar, fotosuratlar hamda taqdimotlar namoyishi orqali oson va qulay, asosiysi mustahkam va samarali egallaydilar. “Jonlantirilgan” geografik va tarixiy xaritalarni o'rganadilar, internetning keng imkoniyatlaridan foydalanib jahondagi tarixiy me'moriy obidalar va muzeylarga virtual sayohat qilish, shu bilan birga vaqt va makonga “sho'ng'ish” imkoniga ega bo'ladilar. Bu esa o'quvchi-yoshlar tarixiy tafakkurini shakllantirishga

muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘quvchi shaxsini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim. Umumta’lim maktablari o‘qituvchilari uchun o‘quv modullari. III modul. Ikkinchi nashr. – T., 2013.